

KOMARBID HOLATLAR RIVOJLANISHDA PSIXO-SOTSIAL OMILLARNING TA'SIRI.

Xamraeva Gulnora Ilyosovna

TTA Mustaqil tadqiqotchi

+998950228889

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184038>

Annotatsiya: Stress bu -hozirgi zamon talablariga mos ravishda doimiy diqqat va sinchkovlikni hamda og'ir aqliy mehnat natijasidagi aqliy charchoqdir. Ma'lumki, surunkali stress turli kasalliklar rivojlanishi yoki mavjud kasallikni kuchaytirishi mumkin. Ushbu maqolada komarbid holatlar rivojlanishida psixo-sotsial omillarning ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Stress , kortizol immunitet, O'tkir stress, visseral yog' , Depressiya , Distresslar

Stress -odatda jismoniy va ruhiy jihatdan turli xil patologiyalarni keltirib chiqaradi. Biz har xil turdagi stresslar va uni keltirib chiqaradigan sababchi omillarni ko'rib chiqamiz.

Stress turlari, ularning xususiyatlari va ta'siri

Stress - bu jiddiy sog'liq muammolarini keltirib chiqaradigan reaksiya. Turli xil surunkali holatlar, psixosomatik va ruhiy kasalliklarning buzilishi (yurak muammolari, tashvish, depressiya va boshqalar) stress bilan chambarchas bog'liq ekanligi isbotlangan. Stress atamasi juda zamonaviy bo'lib tuyulsa-da, so'zning etimologik kelib chiqishi juda qadimgi.

Kontsepsiya tarixi

O'rta asrlarda u allaqachon cheksiz salbiy tajribalarni tasvirlash uchun ishlatilgan. Ammo XVIII asrda qattiq jismlarning ba'zi xususiyatlarini tavsiflash maqsadida kontsepsiya muhandislar va fiziklar o'rtasida tarqaldi. Ushbu xususiyat, tashqi ta'sir ko'rsatadigan ma'lum bir sohada mavjud bo'lgan ichki kuchga taalluqli bo'lib, u qattiq holatni o'zgartirishi mumkin, bu priori hozirgi stress tushunchasi bilan hech qanday aloqasi yo'q.

Stress bosqichlari

1956 yilda Seyl buni nazariylashtirdi stress reaksiyasi uchta alohida fazadan iborat:

1. Reaksiya signalizatsiyasi: Tahdid aniqlangandan so'ng darhol boshlanadi. Ushbu bosqichda ba'zi bir alomatlar paydo bo'ladi, masalan, tana harorati pastligi yoki yurak urish tezligining oshishi.
2. Qarshilik: Organizm vaziyatga moslashadi, lekin oldingi bosqichga nisbatan kamroq darajada bo'lsa ham, faollashishni davom ettiradi. Agar vaqt o'tishi bilan stressli vaziyat davom etsa, aktivizatsiya mag'lubiyatga uchraydi, chunki resurslar ular hosil bo'lgandan ko'ra tezroq sarflanadi.

Umumiy moslashish sindromi (OSA - kanadalik tadqiqotchi Xans Selye tomonidan kiritilgan kontseptsiya, 1936 yil) - o'ziga xos stress omillariga va tananing fiziologik tizimlarining o'ziga xos bo'lmagan adaptiv reaksiyalariga mos keladigan, ularning psixogen o'sishi bilan birga keladigan o'ziga xos reaksiyalar to'plamini nazarda tutadi. kuchlanish.

OSA ning namoyon bo'lishi quyidagilarni o'z ichiga oladi uch Har xil stress omillari va sharoitlari ta'sirida organizmning o'ziga xos bo'lmagan moslashuvining ketma-ket fazali holatlari: I bosqich - "tashvish", II bosqich - "qarshilik", III bosqich - "charchash".

Qiyinchilik - uzoq muddatli davlat haddan tashqari kuchlanish sabab bo'ladigan adaptiv jarayonlarni tartibga solishning neyroendokrin mexanizmlari ozib ketish tananing funktsional, metabolik va plastik zaxiralari va psixosomatik kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Fiziologik stress - bu inson tanasining har qanday salbiy tashqi ogohlantirishlarga (stressorlarga) reaksiyasi. Stressning vazifasi - bu stressni boshdan kechirayotganda tanadagi mobilizatsiya. Va oz miqdorda, bunday holat haqiqatan ham foydalidir - inson o'ylashni va faolroq harakat qilishni boshlaydi. Biroq, agar ko'proq stressli vaziyatlar yuzaga kelsa, u holda muammolarni hal qilish uchun tananing kuchlari shunchaki tugaydi. Bundan tashqari, bu psixologik va fiziologik resurslarga ham tegishli. Butun dunyodagi olimlar stressning tanadagi kuchini uzoq vaqtdan beri tan olishgan. Ko'plab tadqiqotlar olib borildi, psixofiziologiya bo'yicha juda ko'p maqolalar va kitoblar yozildi va ularning barchasi bitta hodisaga - stress fiziologiyasiga bag'ishlangan. Bu jarayon uzoq va keng o'rganilganga o'xshaydi. Ammo uning paydo bo'lishining psixofiziologik mexanizmlari, rivojlanish bosqichlari va stress omillarining psixika va inson salomatligiga ta'sirining oqibatlari shunchalik murakkabki, ular deyarli hamma uchun noyobdir.

Stress turlari

Stressning har xil turlari ma'lum mezonlarga qarab tasniflanadi. Biz stressning turlarini ularning foydaliligi, saqlanishi va davomiyligiga qarab tushuntiramiz.

1. Sizning belgingizga asoslangan stress turlari

1. Ijobiy stress

Odamlar ishongan narsadan farqli o'laroq, stress har doim ham undan azob chekayotgan kishiga zarar etkazmaydi. Ushbu turdagi stress odam bosim ostida bo'lganida paydo bo'ladi, ammo ongsiz ravishda vaziyat ta'siri unga bir oz foyda keltirishi mumkin deb talqin qiladi.

Ushbu stress ta'sirlangan odamni g'ayratli va juda ko'p energiya bilan ta'minlaydi. Ishtirokchilar g'alaba qozonish uchun hayotiy kuchga ega bo'lishi

kerak bo'lgan sport musobaqasi yaxshi misol bo'la oladi. Ushbu stress ijobiy his-tuyg'ular bilan bog'liq, masalan, baxt.

Xavotir yoki salbiy stress: Biz qayg'u chekkanimizda biz biron bir narsa noto'g'ri ketishiga ishonib, salbiy holatni kutmoqdamiz, bu bizni butunlay falaj qiladigan tashvish tug'diradi. Salbiy stress bizni muvozanatni buzadi va odatdagi vaziyatlarda bizda mavjud bo'lgan resurslarni zararsizlantiradi, natijada xafagarchilik, g'azab va boshqalar paydo bo'ladi.

Stressning davomiyligiga qarab turlari

1. O'tkir stress

Bu ko'pchilik boshdan kechiradigan stressdir va bu biz o'zimizga yoki boshqalarga qo'yadigan talablarimiz tufayli. Ushbu talablar yaqin o'tmish yoki yaqin kelajakni kutish bilan bog'liq. Kichik dozalarda bu ijobiy bo'lishi mumkin, ammo yuqori dozalarda bu bizni charchatishi mumkin, bu bizning aqliy va jismoniy sog'ligimizga jiddiy oqibatlarga olib keladi.

Yaxshiyamki, bu turdagi stress uzoq davom etmaydi, shuning uchun davolanish oson bo'lishidan tashqari, davomlarni qoldirmaydi. O'tkir stressning asosiy belgilari:

1. Mushaklar og'riyapti: Bosh og'rig'i, bel og'rig'i va kontrakturalar odatda boshqa holatlar qatorida paydo bo'ladi.
2. Salbiy hissiyotlar: Depressiya, xavotir, qo'rquv, umidsizlik va boshqalar.
3. Oshqozon bilan bog'liq muammolar: Stress oshqozon simptomlarida katta belanchakni keltirib chiqarishi mumkin; ich qotishi, oshqozon yonishi, diareya, qorin og'rig'i va boshqalar.
4. Asab tizimining haddan tashqari qo'zg'alishi- Qon bosimi ortishi, tez yurak urishi, yurak urishi, ko'ngil aynish, ortiqcha terlash va migren xurujlari kabi alomatlarni keltirib chiqaradi.

Stress uchun xavf omillari

Ular psixologik sabablar yoki ekologik sabablarga ko'ra tasniflanadi. Garchi, aslida, stress odatda ikkala omildan ham katta yoki kichik darajada birlashtirilgan holda paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xaydarov F., Jo'raev N. Stress yoki ruhiy muvozanatni saqlash osonmi? –T., 1997.
2. Gamezo M.V., Domashenko I.A. Atlas po psixologii. M., 2002
3. E.G'oziyev "Psixologiya" kitobi 2018.
4. Ziyonet
5. Psixologiya.uz